

Abduvohidova Nihola Umid qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Xalqaro jurnalistika fakulteti talabasi

Bakalavr

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalari huquqining shakllanishi va rivojlanishiga oid masalalar chuqur tahlil etilgan, OAV sohasidagi qonunchilik asoslarini yoritilib, jurnalistlar va blogerlarning huquqiy maqomi, axborot erkinligi, senzura, manbalarni himoya qilish va diffamatsiyaga oid muammolarni ko'tariladi. Shuningdek, maqolada O'zbekiston tajribasi Yevropa va AQSh kabi rivojlangan davlatlar qonunchiligi bilan solishtirilib, xorijiy tajribalar asosida milliy qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha takliflar ilgari suriladi. Unda Internet va ijtimoiy tarmoqlarning kuchayishi jarayonida OAV huquqiy bazasining zamon talablariga mos ravishda yangilanishi zarurligi asoslab beriladi. Muallifning yoritishicha, erkin, mas'uliyatli va qonuniy asoslangan axborot muhitini shakllantirish Yangi O'zbekistonning taraqqiyoti uchun muhim bosqichdir.

Kalit so'zlar: Ommaviy axborot vositalari, jurnalist, bloger, axborot erkinligi, senzura, manba himoyasi, O'zbekiston qonunchiligi, xalqaro tajriba.

Kirish: So'nggi o'n yilliklarda O'zbekiston ommaviy axborot vositalari (OAV) sohasi tubdan o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Global raqamli muhit, ijtimoiy tarmoqlarning kuchayishi va axborot oqimining erkinlashuvi jurnalistik faoliyatga ham, uni tartibga soluvchi huquqiy normalarga ham yangicha yondashuvni talab qilmoqda. OAV faoliyatining qonunchilik asoslarini tahlil qilish, ayniqsa, O'zbekiston va xorijiy tajriba o'rtasidagi o'xshashlik va tafovutlarni aniqlash, jurnalistlar hamda ommaviy axborot vositalarining huquq va majburiyatlarini anglash bugungi kunda dolzarb masalalardan biriga aylangan.

OAV huquqi — bu jurnalistlar, nashriyotlar, televideniye va radioeshittirish tashkilotlari, shuningdek, internetda faoliyat yurituvchi axborot platformalarining faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar majmuidir. Bu sohaga axborot olish, uni tarqatish, shaxs sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, senzura va uning taqiqi, jurnalistning huquqiy maqomi, manbalarni himoya qilish huquqi, diffamatsiya (tuhmat)ga oid qonunlar, ommaviy axborot vositalari orqali jinoyatlarni rag'batlantirish kabi masalalar kiradi.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 29-moddasi axborot olish va uni tarqatish erkinligini kafolatlaydi. Shu bilan birga, "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi Qonun (1997) OAVning faoliyatini huquqiy jihatdan tartibga soladi. Ushbu

qonun va boshqa ixtisoslashgan hujjatlar O'zbekistondagi jurnalistlar faoliyatining huquqiy doirasini belgilaydi.

Umuman olganda, O'zbekiston mustaqillik yillarida bosqichma-bosqich ochiqlik siyosatini joriy qila boshladi. 1990-yillarning oxirlarida qabul qilingan asosiy qonunlar bugungi kungacha kuchini saqlab qolgan bo'lsa-da, oxirgi yillarda ular sezilarli darajada yangilanmoqda. Jumladan, 2018-yilda Prezident Sh.Mirziyoyev imzolagan Farmonga binoan, OAV erkinligini ta'minlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar belgilandi. 2020-yilda esa "Axborotlashtirish to'g'risida"gi qonun qayta ko'rib chiqildi va unda internetdagi axborot resurslari ham OAV sifatida tan olindi. Shuningdek, "Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to'g'risida"gi qonun loyihasi ishlab chiqildi, bu esa jurnalistlar huquqlarining institutsional kafolatini belgilovchi muhim hujjat bo'lib xizmat qilmoqda. Amaliyotda esa ayrim muammolar saqlanib qolmoqda. Masalan, "Uza.uz" yoki "daryo.uz" kabi yirik platformalar ayrim hollarda noaniq senzura holatlariga duch keladi. Ba'zida rasmiy matbuot xizmatlari jurnalistlarning axborot olish talabini qanoatlantirmaydi.

Dunyo tajribasida, ayniqsa Yevropa va AQShda OAV faoliyati kuchli konstitutsiyaviy kafolatlarga ega. Masalan, AQSh Konstitutsiyasining Birinchi tuzatmasi matbuot erkinligini bevosita ta'minlaydi va davlatning bu sohaga aralashuvini cheklaydi. Germaniyada esa OAV faoliyati "Grundgesetz" (Asosiy qonun) bilan himoyalangan bo'lib, axborot erkinligi fundamental huquqlardan biri sanaladi.

Biroq erkinlik doirasida mas'uliyat ham muhimdir. Masalan, Fransiyada "hate speech" (nafratga undovchi nutq) keskin jazolanadi. Bu O'zbekistonning Internet tarmog'ida yolg'on axborot tarqatish javobgarligiga o'xshash, lekin u darajada samarali ishlab chiqilmagan. Germaniyada "NetzDG" qonuni asosida ijtimoiy tarmoqlar 24 soat ichida zararli kontentni o'chirishga majbur. Bu tajriba O'zbekiston uchun ham dolzarb, chunki "Telegram" va "Instagram" orqali tarqalgan yolg'on xabarlar ko'plab muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Ko'plab jurnalistlar yoki mustaqil blogerlar, ayniqsa siyosiy mavzuda yozganlarida, noformal bosimlar yoki rasmiy ogohlantirishlarga duch kelmoqda. Misol uchun, 2023-yilda "Qalampir.uz" nashri hokimiyatlar tomonidan bosimga uchraganini ochiq e'lon qilgan edi. Bu holat jurnalistlar huquqiy jihatdan himoyalanganidan darak beradi. Bundan tashqari, "Daryo.uz" jurnalistlarining 2024-yilgi hujjatli reportaji asosida ularning manbasini oshkor qilishga majburlanishgani ham jamoatchilik noroziligini keltirib chiqardi. Bunday holatlar jurnalistlarning "manbani sir saqlash" huquqini poymol qiladi.

Bunday holarlar nafaqat rasmiy OAVlar, balki erkin ijod qiluvchi blogerlar faoliyatida ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Bugungi kunda "blogger" tushunchasi O'zbekiston qonunchiligida aniq huquqiy asosga ega emas. Blogerlar jurnalist emas, ammo ular OAV kabi auditoriyaga axborot yetkazadi. Bu oraliq maqom mas'uliyatni belgilashda huquqiy chalkashliklarga sabab bo'lmoqda.

Bu kabi muammolarning yechimi sifatida OAV huquqini takomillashtirish bo'yicha bir qancha takliflar berib o'tmoqchiman. Birinchidan, qonun hujjatlarimizda Jurnalist maqomini qonuniy aniqlashtirishimiz zarur. "Jurnalist kim?" savoliga yagona va aniq huquqiy ta'rif berilishi lozim. Ikkinchidan, blogerlar uchun ham huquqiy maqom belgilanishi lozim. Ularning huquq va majburiyatlari aniqlashtirilsa, axborot muhitida adolat va barqarorlik qaror topadi. Bundan tashqari, axborot olish kafolatlari yana-da kuchaytirilishi kerak. Davlat idoralari jurnalistlarga axborot berishdan bosh tortgan hollar uchun joriy etilgan aniq qonuniy javobgarlik qayta ko'rib chiqilishi zarur. OAV vakillariga axborot taqdim qilmaslik qonun hujjatlarida noqonuniy deb e'tirof etilsada, bu holatlar sodir etilgan taqdirda ularga ko'riladigan ma'muriy javobgarlik, ya'ni jarima mavjud lekin uning qiymati juda past bo'lgani uchun, mazkur chora borligi, deyarli, ko'zga tashlanmaydi. Shuningdek, Internet axborot vositalari uchun alohida reglament, ya'ni ularning faoliyati, mas'uliyati va erkinlik darajasi aniq belgilanishi kerak. Shunda an'anaviy OAV va Internet tarmoqlaridagi axborot vositalari o'rtasida nomutanosiblik kelish chiqish hollari kamayadi.

Xulosa: O'zbekistonning OAV huquqi bo'yicha bosib o'tayotgan yo'li — murakkab, ammo istiqbolli yo'l. Erkin axborot muhitini yaratish, senzurasiz faoliyat yuritish, manbalarni himoya qilish, internet OAVni qonuniy doirada faoliyat yuritishga jalb qilish va bularning barchasi taraqqiyotning muhim omillaridir. Yangi O'zbekistonning yangi jurnalistikasi huquqiy jihatdan mustahkam, jurnalist esa jamiyatda hurmatga loyiq shaxs sifatida e'tirof etilishi kerak. Bunga erishish esa huquqiy islohotlar, malakali jurnalistlar va faol fuqarolik jamiyati orqali ro'yobga chiqadi.